

Sistema de espectroscopia VIS-NIR para la estimación de propiedades fisicoquímicas de suelos utilizando inteligencia artificial (Catboost)

M.A. Arroyo Ramírez¹, O.O. Sandoval Gonzalez^{1*}, J.J.A. Flores Cuautle^{1,2}, G.A. Rodríguez¹, O. Landeta Escamilla¹

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, Oriente 9 #852, C.P.94320, Orizaba, Ver, México
CONACYT-TecNM/Orizaba, Oriente 9 #852, C.P. 94320, Orizaba, Ver, México
*osandovalg@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El presente artículo está enfocado en el diseño y desarrollo de un sistema hiperespectral de longitud de onda VIS-NIR para estimación de las propiedades fisicoquímicas del suelo utilizando inteligencia artificial, específicamente el algoritmo de aprendizaje máquina llamado Catboost. Dicho sistema tiene como objetivo el análisis de muestras de suelos de tipo vertisol de cultivos de caña de azúcar de la región de las altas montañas del estado de Veracruz, México. Los resultados obtenidos relacionados a la absorción/reflexión de diferentes longitudes de onda de la luz indican que es posible determinar propiedades fisicoquímicas del suelo utilizando técnicas de inteligencia artificial.

Palabras clave: Espectroscopia, inteligencia artificial, suelos vertisol

Abstract

This paper is focused on the design and development of a VIS-NIR wavelength hyperspectral system for the estimation of soil physicochemical properties using artificial intelligence, specifically the Catboost algorithm. The objective of this system is the analysis of vertisol soil samples from sugar cane crops in the high mountain region of the state of Veracruz, Mexico. The results obtained indicate related to absorption/reflection of different wavelengths of light indicate that it is possible to determine physicochemical properties of the soil using artificial intelligence techniques.

Keywords: Spectroscopy, Artificial Intelligence, Vertisol soils

Introducción

A menudo la toma de muestras del suelo requiere una evaluación rápida para determinar sus condiciones y propiedades fisicoquímicas lo cual resulta costoso y complicado si las muestras deben tomarse y enviarse a otra parte para su análisis. En los últimos años el avance en la espectroscopia de campo ha llevado a mejoras en el monitoreo en tiempo real, sin embargo, el costo del equipo y la capacitación de los usuarios todavía lo hace inaccesible para la mayoría de los agricultores. Por lo cual el monitoreo de la condición del suelo y del cultivo es vital para el manejo sostenible de los sistemas agrícolas. Para este proyecto se desarrolló un sistema de bajo costo y fácil utilización enfocado a los suelos tipo vertisol de la región de las altas montañas de Veracruz, el cual consiste en un sistema hiperespectral de 12 Leds de potencia que abarcan los rangos Ultravioleta, visible y el Infrarrojo. Se diseñó una caja de aislamiento para muestras, se utilizó una cámara Raspicam y un microcomputador Raspberry Pi 3B, con lo cual a través de la utilización de algoritmos de procesamiento de imágenes es posible medir la absorbancia y/o transmitancia de los suelos

estudiados en las diferentes longitudes de onda. Esta información es utilizada en los algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer la identificación de propiedades fisicoquímicas del suelo.

Existen diferentes investigaciones que se han desarrollado enfocados a la utilización de sistemas hiperespectrales para el análisis de suelo. En el Instituto James Hutton, E.U, se ha desarrollado un dispositivo hiperespectral de bajo costo, de longitud de onda visible destinado a proporcionar una evaluación rápida sobre las condiciones del suelo y de las plantas. Este dispositivo ha sido probado en la granja de investigación del Instituto en Balruddery, que vincula las observaciones de campo con los análisis de muestras existentes e información sobre el tipo de cultivo. Se demostró que es posible adquirir rápida y fácilmente información espectral que permite estimar las características del suelo y las plantas [1]. La espectroscopia de campo tiene potencial en esta área, como un enfoque que puede permitir obtener datos de alta calidad en relación con las características del suelo y de los cultivos que deben capturarse de forma rápida y no invasiva. Se ha comentado el potencial del análisis de escenarios hiperespectrales en la agricultura, en particular para la detección de plagas y enfermedades antes de que sean visibles para el ojo humano [2].

Existen otras investigaciones que han sido desarrolladas para la evaluación de las propiedades del suelo en sitio utilizando un espectrómetro MIR (infrarrojo medio), a través de un prototipo portátil [3]. La espectroscopia de suelo en infrarrojo medio (MIR) ha mostrado aplicabilidad para predecir propiedades seleccionadas a través de varios estudios de laboratorio. Sin embargo, los informes sobre el uso satisfactorio de los instrumentos MIR en condiciones de campo en sitio han sido limitadas. En este estudio un prototipo portátil MIR se utilizó para recoger espectros de suelo de dos campos agrícolas predominantemente suelos orgánicos y minerales. Ambos campos estaban ubicados en el Campus Macdonald de la Universidad McGill en Ste-Anne-de-Bellevue, Quebec, Canadá. En cada una de las 120 ubicaciones de campo predefinidas, se repitieron las mediciones espectroscópicas en sitio tres veces y una muestra representativa de suelo fue analizada en el laboratorio con procedimientos convencionales. Para cada propiedad del suelo se utilizó la técnica regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR), se evaluó utilizando una rutina de validación cruzada.

La caracterización y cuantificación de las propiedades del suelo son importantes para el uso óptimo y la gestión del suelo [4]. Mientras que la textura del suelo es un factor importante para la toma de decisiones en agricultura, ingeniería civil y otras industrias, la materia orgánica del suelo (SOM) es la columna vertebral de la salud y la calidad del suelo y también afecta a una serie de otras propiedades y procesos del suelo. Los métodos tradicionales para estimar estas propiedades del suelo consumen tiempo y dinero, como se ha mencionado anteriormente. Esta investigación revela el diseño y desarrollo de un nuevo sistema de gestión de la calidad del suelo en sitio, un sistema de sensores basado en visión computarizada para estimar la textura del suelo y el SOM (Materia Orgánica del suelo). La evaluación de la calidad del suelo (SQ) tiene numerosas aplicaciones para gestionar la función sostenible del suelo. La espectroscopia de imágenes aerotransportadas (IS) es una herramienta avanzada para estudiar los materiales naturales y artificiales, en general, y las propiedades del suelo, en particular. El objetivo principal de esta investigación era probar y demostrar la capacidad de las (IS) para evaluar las propiedades del suelo y su calidad a través de los cambios de uso de la tierra inducidos antropogénicamente. Este objetivo era mediante el desarrollo y la implementación de un índice espectral de calidad del suelo (SSQI) [5] utilizando IS obtenidas por un laboratorio y un espectrómetro de campo, así como por imágenes hiperespectrales aerotransportadas (a escala local), en dos sitios experimentales situados en Israel y en Alemania. En este sentido 13 propiedades físicas, biológicas, químicas del suelo y su índice de calidad del suelo se midieron (ICS). Se concluye que la calidad del suelo puede controlarse eficazmente utilizando la información espectral espacial proporcionada por la tecnología de las imágenes aerotransportadas.

Metodología

Diseño y fabricación del prototipo. El sistema de espectroscopia VIS-NIR fue diseñado para ser un módulo contenedor de muestra de suelo aislado de la luz ambiental en la cual se coloca la muestra en donde se incidirá luz con diferentes longitudes de onda con el objetivo de conocer su respuesta de reflexión/absorción del material a analizar (muestras de suelo vertisol) utilizando un algoritmo de aprendizaje máquina llamado Catboost. Como se indica en la Figura 1 el sistema consta de una fuente de poder regulable, un sistema emisor de luz, una unidad de control (Microcontrolador+Single Board Computer), el sistema de adquisición de imágenes en el cual se ejecutan los algoritmos: ROI, conversión RGB-HSV, detección de color y la generación gráfica espectral

Figura 1. Componentes del Sistema portátil de Espectroscopia VIS+NIR

Sistema Emisor de Luz: Está compuesto por dispositivos LEDs de potencia con una longitud de onda característica, por lo cual se seleccionaron leds con las siguientes longitudes de onda: 405nm, 465nm, 485nm, 520nm, 535nm, 595nm, 630 nm, 730 nm y 855 nm.

Fuente de luz controlada: Se diseño de una fuente de voltaje que pudiera suministrar el voltaje y corriente requeridos a los LEDs de potencia. Cada led será encendido bajo una secuencia programada. En la figura 2 se muestra el diseño del PCB de la fuente de luz controlada y su funcionamiento. El PCB tiene un diseño circular en donde se encuentran los leds con longitud de onda definida, se optó por un diseño circular debido a que en el centro de PCB se encontrará una cámara digital que será la encargada de tomar la foto a la muestra de suelo.

Figura 2. PCB fuente de luz controlada, funcionamiento de los leds

Contenedor y mecanismo para el control de longitud de onda: se diseñó el contenedor con una forma cúbica en donde se encuentra una entrada para color la muestra de suelo a analizar. En la parte superior del contenedor se encuentra un sistema mecánico que hace girar al PCB de la fuente de luz controlada con la finalidad de que todos los leds incidan sobre un mismo punto dentro del contenedor. Como se puede apreciar en la figura 3 se encuentra el contenedor, y el mecanismo de giro de la PCB que se encuentra actuado por un servomotor el cual hace girar al PCB. En la figura 4 se observa el sistema con todos sus componentes ensamblados.

Figura 3. Contenedor y mecanismo para el control de longitud de onda

Figura 4. Sistema ensamblado constituido por el módulo de potencia, el módulo de contenedor/mecanismo de control de longitud de onda y el módulo de adquisición y procesamiento de datos.

Procesamiento de imágenes. Consiste en el procesamiento digital de las imágenes captadas por la Cámara Raspicam, utilizando la librería OpenCV dentro de Python, con esto se obtendrán los datos que serán utilizados para entrenar los algoritmos de Inteligencia Artificial. La metodología para el procesamiento de imágenes es la siguiente:

- 1) Raspberry envía una instrucción al mecanismo de posición de la fuente de luz controlada para que mueva el primer led con longitud de onda de 400nm a la posición inicial en donde se encuentra contenida la muestra de suelo a analizar.
- 2) Una vez posicionado el led, Raspberry envía una instrucción a la fuente controlada de luz para encenderlo.
- 3) Después de 5 segundos se realiza la adquisición de la imagen utilizando la librería OpenCV.
- 4) Se implemente un ROI (región de interés) en donde se selecciona solo una fracción de la imagen en la cual se encuentra la muestra de suelo
- 5) Se realiza la transformación de los mapas de color de RGB (Red, Green, Blue) a HSV (matiz, saturación y brillo).
- 6) Se obtiene el histograma promedio HSV de la ROI.
- 7) Raspberry envía una instrucción a la fuente controlada de luz para hacer el cambio de led, con lo cual mueve el mecanismo contenedor de leds y posiciona el siguiente led en la posición requerida.

- 8) Se vuelve a repetir la instrucción número 2 a la 6, haciendo posicionar a cada uno de los leds.
- 9) Se genera la gráfica con los resultados de reflexión contenidos en el histograma promedio de cada longitud de onda de luz utilizada.

En la figura 5 se muestra la adquisición de una imagen RGB de una muestra de suelo, su transformación en HSV y la gráfica resultante de los valores Hue obtenida por los 10 LEDs. Es importante mencionar que la gráfica de los valores de HSV contiene información relevante relacionada a los fenómenos de absorción y reflexión de cada led con longitud de onda definida.

Figura 5. Imágenes RGB, HSV y la gráfica de con los valores de Hue de los 10 LEDs.

Muestras de Suelo: Se realizó el análisis de 37 muestras de suelo tipo vertisol de la zona de las altas montañas de Veracruz, la siguiente metodología fue realizada para cada muestra:

- 1) inicialmente las muestras de suelo fueron sometidas a un proceso de secado directamente expuestas al sol, esto con la finalidad de eliminar la mayor cantidad de humedad para que esta no interfiera con los resultados del análisis,
- 2) Se clasificaron y se etiquetaron las muestras de tierra,
- 3) Se trituraron para poder obtener una muestra fina que pudiera contenerse fácilmente en el interior de la charola de muestras del contenedor, la porción utilizada de cada una de las muestras para los análisis fue de aproximadamente 20 gramos,
- 4) Se colocaron una por una en la charola de muestras y posteriormente se introdujeron en la caja de aislamiento para ser fotografiadas con ayuda del Sistema Hiperespectral,
- 5) Se realizaron cuatro corridas de captura de imágenes por muestra, con lo que se obtuvieron un total de 1480 imágenes.

Implementación de los algoritmos de Inteligencia Artificial : Los algoritmo de IA tiene el objetivo de realizar una estimación de las propiedades fisicoquímicas del suelo a partir de los resultados obtenidos en su gráfica hiperespectral obtenida de la muestra de suelo. Se utilizó el algoritmo CatBoost en forma de Regresor y Clasificador. Se utilizaron las librerías de Sci-kit Learn, numpy, seaborn, matplotlib y catboost dentro del entorno Python. La metodología es la siguiente:

- 1) Los datos HSV obtenidos en el procesamiento de las imágenes son enviados al algoritmos de catboost como variables de entrada.
- 2) El algoritmo es entrenado con todos los valores de entrada y sus salidas son los valores obtenidos de las propiedades fisicoquímicas realizadas en el laboratorio.
- 3) Una vez entrenado, el algoritmo solo requiere de los valores de entrada (los valores HSV del sistema hiperespectral) para que pueda realizar la estimación de las propiedades fisicoquímicas del suelo.

Resultados y discusión

Resultados de laboratorio de propiedades fisicoquímicas del suelo

Todas las muestras de suelo fueron analizadas en un laboratorio certificado de suelo, con lo cual se pudo obtener los siguientes elementos: pH, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso, cinc, sodio, conductividad eléctrica, nitrógeno, CIC, SC potasio, SC calcio, SC magnesio, SC sodio, K/Mg, Ca/Mg, arena, Limo, arcilla, densidad. En la figura 6 se muestran las gráficas de solo 5 muestras de suelos, donde se indica diferentes propiedades fisicoquímicas del suelo. Se puede observar la variación que existe en cada muestra de suelo respecto a sus propiedades fisicoquímicas.

Figura 6. Resultados de laboratorio obtenidos de la propiedades fisicoquímicas de 5 muestras de suelo.

Resultados de repetibilidad obtenidos por el sistema hiperespectral al analizar los suelos

La gráfica radial de la figura 7 indica los resultados de repetibilidad obtenidos en una muestra de suelo. Los elementos obtenidos por el sistema hiperespectral son los valores

HSV de las imágenes obtenidas para cada led. Las tres series de la gráficas representan los resultados obtenidos en una muestra de suelo que se analizó tres veces por el sistema. El sistema hiperespectral obtuvo una repetibilidad total de 0.93 con todas las muestras de suelo analizadas.

Figura 7. Resultados de repetibilidad del sistema hiperespectral en una muestra de suelo

Resultados HSV obtenidos por el sistema hiperespectral de 15 suelos.

Los resultados obtenidos por el sistema hiperespectral con muestras de 15 suelos se encuentran indicados en la figura 8. La gráfica radial indica las características de absorbancia de 15 suelos a los cuales se les hizo incidir 10 longitudes de onda de luz diferentes. Cada color de la gráfica indica un suelo diferente, y cada componente de la gráfica indica los valores obtenidos H,S y V de cada LED utilizado.

Valores HSV de 15 suelos

Figura 8. Resultados del sistema hiperespectral de 15 suelos

Resultados algoritmo de inteligencia Artificial (Catboost) para determinar las propiedades fisicoquímicas del suelo a partir de los valores obtenidos por el sistema hiperespectral

Catboost es una técnica basada en “gradient boosted decision trees”, en donde un conjunto de árboles de decisiones es construido consecutivamente. Este algoritmo presenta diferentes características como lo son el procesamiento de características categóricas en la cual no es requerido que se preprocesen los datos, permite que las observaciones incluyan valores “missing”, entrenamiento paralelizado, restricciones monótonas y presenta funcionalidades especiales para evitar sobre-entrenamiento y finalmente tiene la opción de acortar los tiempos de entrenamiento utilizando el GPU de la computadora. Los hiperparámetros seleccionados que mostraron mejores resultados para realizar el entrenamiento con los datos de los suelos fueron los siguientes: rango de aprendizaje=0.1, profundidad máxima=4 y número de iteraciones=500.

Los resultados obtenidos por el sistema de inteligencia artificial utilizando el algoritmo de Catboost se encuentran detallados en la figura 9 a la 14. La línea naranja indica el valor real obtenido por los análisis de laboratorio y la gráfica azul indica el valor estimado por el algoritmo de inteligencia artificial utilizando como valores de entrada los valores HSV obtenidos en el sistema hiperespectral.

Figura 9. Resultados de la estimación de la materia orgánica y el fósforo.

Figura 10. Resultados de la estimación del potasio y calcio

Figura 11. Resultados de estimación del magnesio y el azufre

Figura 12. Resultados de estimación del Boro y Cobre

Figura 13. Resultados de estimación del Hierro y Manganeso

Figura 14. Resultados de estimación del Zinc y Sodio

La figura 15 muestra la precisión en la estimación de los 29 elementos. La arena, limo, conductividad y azufre fueron de los elementos que tienen más error en la estimación. El fósforo, calcio, hierro, sodio, manganeso fueron los elementos con un error mínimo en la estimación.

Figura 15. Resultados MSE de los 29 elementos correspondientes a las propiedades fisicoquímicas.

Conclusiones

Las gráficas del algoritmo CatBoostRegressor presentan una gran similitud entre los datos pronosticados y los datos reales para todos los elementos, con lo cual se puede determinar que los datos obtenidos por el Sistema Hiperespectral tienen una gran correspondencia con los datos de los 29 elementos fisicoquímicos que fueron obtenidos de los análisis de las muestras de suelo realizados previamente por un laboratorio certificado.

Se debe tomar en cuenta que el suelo es un organismo viviente, por lo tanto se debe analizar como un sistema que depende de todas sus propiedades y no por separado, esto quiere decir que la correspondencia obtenida entre los datos pronosticados y los datos reales de los análisis para cada uno de los elementos fisicoquímicos se debe a la combinación del modelo de color HSV de todos los Leds tal como se mostró en las gráficas del algoritmo CatBoostClassifier, el cual se utilizó para obtener las características de importancia de todos los Leds.

Finalmente, también se logró obtener una gráfica del Error Cuadrático Medio (MSE) de cada uno de los elementos en la cual se pueden observar los elementos que presentaron el error más bajo, esto ayudó a visualizar que hubo mayor correspondencia de los datos con unos elementos más que con otros y aun así en general el MSE fue bastante bajo en la mayoría de los elementos.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo al COVEICYDET por el proyecto financiado con clave 152243, al Tecnológico Nacional de México y al CONACYT.

Referencias

- [1] M. J. Aitkenhead, G. J. Gaskin, N. Lafouge, and C. Hawes, "Phylis: A low-cost portable visible range spectrometer for soil and plants," *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 1, 2017, doi: 10.3390/s17010099.
- [2] D. Cozzolino, "Use of Infrared Spectroscopy for In-Field Measurement and Phenotyping of Plant Properties: Instrumentation, Data Analysis, and Examples," *Appl. Spectrosc. Rev.*, vol. 49, no. 7, pp. 564–584, 2014, doi: 10.1080/05704928.2013.878720.
- [3] W. Ji et al., "Assessment of soil properties in situ using a prototype portable MIR spectrometer in two agricultural fields," *Biosyst. Eng.*, pp. 1–14, 2016, doi: 10.1016/j.biosystemseng.2016.06.005.
- [4] B. Sudarsan, W. Ji, A. Biswas, and V. Adamchuk, "Microscope-based computer vision to characterize soil texture and soil organic matter," *Biosyst. Eng.*, pp. 1–10, 2016, doi: 10.1016/j.biosystemseng.2016.06.006.
- [5] T. Paz-Kagan et al., "Mapping the spectral soil quality index (SSQI) using airborne imaging spectroscopy," *Remote Sens.*, vol. 7, no. 11, pp. 15748–15781, 2015, doi: 10.3390/rs71115748.
- [6] R. A. Viscarra Rossel, D. J. J. Walvoort, A. B. McBratney, L. J. Janik, and J. O. Skjemstad, "Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties," *Geoderma*, vol. 131, no. 1–2, pp. 59–75, 2006, doi: 10.1016/j.geoderma.2005.03.007.
- [7] A. Gholizadeh, L. Boruvka, M. Saberioon, and R. Vasat, "Visible, near-infrared, and mid-infrared spectroscopy applications for soil assessment with emphasis on soil organic matter content and quality: state-of-the-art and key issues.," *Appl. Spectrosc.*, vol. 67, no. 12, pp. 1349–1362, Dec. 2013, doi: 10.1366/13-07288.
- [8] R. A. Viscarra Rossel, S. R. Cattle, A. Ortega, and Y. Fouad, "In situ measurements of soil colour, mineral composition and clay content by vis-NIR spectroscopy," *Geoderma*, vol. 150, no. 3–4, pp. 253–266, 2009, doi: 10.1016/j.geoderma.2009.01.025.
- [9] "Python package installation - CatBoost. Documentation." <https://catboost.ai/docs/concepts/python-installation.html> (accessed Sep. 15, 2020).